

SÍNDROME DE BURNOUT EM CIRURGIÕES-DENTISTAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 27/02/2024](#)

BURNOUT SYNDROME IN DENTISTS: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10719710

Eder Akydawan de Paiva Gomes Fernandes¹,
Tânia Adas Saliba²,
Cristhiane Martins Schmidt³

RESUMO

Introdução: O burnout tem maior impacto nos profissionais da área da saúde devido ao estresse severo, desgaste físico e emocional aos quais esses profissionais são submetidos. A OMS passou a reconhecer a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, atribuindo a ela o um CID-11 na nova classificação internacional de doenças. **Objetivo:** O presente estudo propôs avaliar a etiologia e a incidência de síndrome de burnout em cirurgiões dentistas, seguindo alguns parâmetros específicos de pesquisa em literatura. **Materiais e métodos:** Revisão integrativa com busca na literatura científica nas seguintes bases de dados: PubMed, Lilacs, Scielo e Web of Science. O termo utilizado foi “burnout syndrome AND Dentists”. A estratégia de busca foi: ((Burnout syndrome) AND

(Dentists)). **Resultado e Discussão:** A revisão mostrou que a síndrome de burnout em cirurgiões-dentistas é uma preocupação em todo mundo. Os clínicos gerais parecem ser os mais afetados pela síndrome, sendo os dentistas experientes menos afetados. O estilo de vida não saudável parece ser um fator contribuinte para síndrome. **Conclusão:** A alta carga de estresse associada a profissão, o ambiente de trabalho, e a carga horária a que estão submetidos, são fatores que contribuem ao esgotamento desses profissionais.

Palavras-chave: Odontólogos; Burnout; Exaustão Profissional

ABSTRACT

Introduction: Burnout has a greater impact on health professionals due to the severe stress, physical and emotional exhaustion to which these professionals are subjected. The WHO started to recognize burnout syndrome as an occupational disease, assigning it an ICD-11 in the new international classification of diseases. **Objective:** The present study proposed to evaluate the etiology and incidence of burnout syndrome in dental surgeons, following some specific parameters of research in the literature. **Materials and methods:** Integrative review with scientific literature search in the following databases: PubMed, Lilacs, Scielo and Web of Science. The term used was "burnout syndrome AND Dentists". The search strategy was: ((Burnout syndrome) AND (Dentists)). **Results and Discussion:** The review showed that the burnout syndrome in dentists is a worldwide concern. General practitioners seem to be most affected by the syndrome, with experienced dentists least affected. An unhealthy lifestyle appears to be a contributing factor to the syndrome. **Conclusion:** The high stress load associated with the profession, the work environment, and the workload they are subjected to are factors that contribute to the exhaustion of these professionals.

Keywords: Dentists; burnout; Professional exhaustion

INTRODUÇÃO

O burnout tem maior impacto nos profissionais da área da saúde devido ao estresse severo(YANSANE et al., 2021), desgaste físico e emocional aos quais esses profissionais são submetidos. A síndrome de Burnout passou a ser reconhecida como um fenômeno relacionado ao trabalho pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ela foi incluída na nova Classificação Internacional de Doenças (CID-11)(“ICD-11”, [s.d.]), que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022. A síndrome é definida pela OMS como “resultante de um estresse crônico associado ao local de trabalho que não foi adequadamente administrado”, é caracterizada como uma síndrome ocupacional, que pode acarretar em sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia; aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho; e redução da eficácia profissional (“Síndrome de Burnout é reconhecida como fenômeno ocupacional pela OMS”, 2022).

Os dentistas estão frequentemente expostos a estressores ocupacionais, incluindo interações emocionalmente tensas com pacientes que apresentam dor, ansiedade e medo(NANGLE et al., 2019). O Burnout ocupacional é uma preocupação relevante entre os dentistas de todo o mundo, e tem sido descrito como um sério risco para a vida pessoal e profissional(SLABŠINSKIENĖ et al., 2021a):(CHOHAN et al., 2021). O MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI), é um importante instrumento desenvolvido por Malach e Jackson(MASLACH C, JACKSON S., 1986) para ajudar a detectar burnout nos profissionais.

Muitas vezes, esse risco ao burnout é silencioso e os profissionais demoram muito tempo para reconhecer o problema, pois quem está exposto, não identifica ao seu redor esses fatores como sendo um risco para sua saúde(SALIBA GARBIN; ISPER GARBIN, 2012). O estilo de vida não saudável pode ser um dos fatores que contribuem negativamente para a síndrome de burnout, o esgotamento ocupacional podem ter como consequências nos profissionais o aumento do potencial de automutilação e vícios como por exemplo, abuso ou dependência de álcool e tendências suicidas(SLABŠINSKIENĖ et al., 2021).

A pandemia de COVID-19, aumentou ainda mais o estresse dos cirurgiões-dentistas, houve uma variedade de incertezas, e aumento das demandas da equipe clínica na atenção primária(HUMPHRIS et al., 2021). A pandemia teve um impacto profundo na vida profissional dos dentistas, suas interações com pacientes e colegas foram muito afetadas, assim como seu trabalho e condições de trabalho. Tudo isso foi um fator contribuinte para o aumento dos níveis de estresse(OWEN et al., 2022).

Muitos estudos mostraram que os níveis de burnout ocupacional dos dentistas eram altos mesmo antes da epidemia devido a vários fatores, como ambiente de trabalho, risco de erro médico, carga de trabalho, demanda dos pacientes, tarefas repetitivas, longas horas de trabalho, insatisfação no trabalho, responsabilidade com os tratamentos, trabalhar com assistentes odontológicos pouco qualificados, postura física inadequada e ambiente de trabalho desconfortável, pressões econômicas e características demográficas(HURI et al., 2017)·(AHOLA; HAKANEN, 2007)·(ÖZARSLAN; CALISKAN, 2021). Este estudo teve como objetivo buscar na literatura estudos que avaliaram a presença de síndrome de burnout entre cirurgiões-dentistas, e suas principais causas.

MATERIAS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, para investigar nas bases de dados, artigos que analisaram a presença de síndrome de burnout em cirurgiões-dentistas de diversos países. As pesquisas foram realizadas nas bases de dados Portal Regional BVS, SCIELO, MEDLINE, Web Of Science, PubMed com a estratégia de busca: (Burnout syndrome) AND (Dentists)

Os critérios de inclusão para a seleção foram: artigos em inglês, português e espanhol disponíveis na integra nas bases de dados selecionadas; que apresentavam na metodologia o método maslach burnout inventory (MBI)(MASLACH C, JACKSON S., 1986), ou alguma variação para avaliar a síndrome de burnout em cirurgiões-dentistas. Foram excluídas teses,

artigos de revisão, duplicatas, e aqueles artigos onde a metodologia não respondia ao objetivo proposto.

Após pesquisa inicial, foram encontrados um total de 222 artigos, dos quais 15 correspondiam a artigos duplicados. Após a leitura do título e resumo, 96 foram excluídos por não apresentar relação com a síndrome de burnout em cirurgiões-dentistas. Foi feita leitura na íntegra de 111 artigos, sendo selecionados 32 estudos para a revisão integrativa. (Figura 1).

Para a análise e posterior síntese dos principais artigos que atenderam aos critérios de inclusão foi utilizado um quadro sinóptico especialmente construído para esse fim, que contemplou os seguintes aspectos, considerados pertinentes: Nome do artigo, Autor, País e ano de publicação, Objetivos, Resultados e Conclusão. (Quadro 1).

Figura 1: Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão integrativa.

Quadro 1. Quadro sinóptico dos artigos revisados

Artigo	Autor	País/Ano	Objetivo	Resultados e Conclusões
A study to explore if dentists' anxiety affects their clinical decision making (CHIPCHASE; CHAPMAN;	Chipchase SY, Chapman HR, Bretherton.	Inglaterra 2017	Estabelecer se o estresse ocupacional, demonstrado pelo burnout, está associado a ansiedade em situações	A associação dos escores do DACSS com Burnout (positivamente com exaustão emocional e despersonal

BRETHERTON, 2017)			clínicas e tomando uma decisão.	ização e negativamente associado à realização pessoal) sugere que intervenções para combater a ansiedade podem melhorar esgotamento e vice-versa.
A survey of stress, burnout and well-being in UK dentists (COLLIN et al., 2019)	Collin V, Toon M, O'Selmo E, Reynolds L, Whitehead P.	Inglaterra 2019	Determinar os níveis de estresse e burnout em dentistas do Reino Unido e como isso se relaciona com o bem-estar, identificar as fontes de estresse relacionado ao trabalho relatadas por	Os clínicos gerais parecem ser particularmente afetados. Questões relacionadas à regulamentação e medo de litígio foram consideradas os aspectos mais

dentistas em diferentes campos de prática.

estressantes de ser dentista. Os resultados deste estudo baseiam-se em pesquisas existentes que mostram que a odontologia é uma profissão estressante. As fontes desse estresse parecem ter mudado ao longo dos anos, destacando a mudança no cenário da odontologia. As intervenções devem se concentrar em abordar

				esses estressores, fazendo mudanças nas condições de trabalho dos dentistas.
An empirical study of how emotion dysregulation and social cognition relate to occupational burnout in dentistry (NANGLE et al., 2019)	Nangle MR, Henry JD, von Hippel C, Kjelsaas K.	Inglaterra 2019	Fornecer embasamento, se o burnout ocupacional é maior e o bem-estar geral é menor, para dentistas e estudantes que têm maiores dificuldades em gerenciar suas próprias emoções (desregulação emocional) e detectar e interpretar	Consistente com a literatura mais ampla, as taxas de burnout foram significativamente maiores em dentistas e estudantes, em relação aos padrões normativos. Os resultados também identificaram associações significativas entre as taxas de

			<p>pistas sociais de outros (dificuldades sociais cognitivas).</p>	<p>burnout tanto com a desregulação emocional, quanto com uma das medidas da função cognitiva social: a disposição empática de sentir desconforto em resposta ao sofrimento dos outros (sofrimento pessoal).</p>
<p>Análisis de los posibles factores de riesgos sociodemográficos y laborales y prevalencia del síndrome de agotamiento</p>	<p>Castañeda Aguilera E, García de Alba García JE.</p>	<p>México 2013</p>	<p>Determinar a prevalência da síndrome de burnout em cirurgiões-dentistas e analisar possíveis fatores de risco</p>	<p>A frequência de síndrome de exaustão profissional (burnout) detectada é de 52,2%. Diferenças significativas foram obtidas com</p>

profissional
(burnout) en
odontólogos
mexicanos
(CASTA
ÑEDA
AGUILERA;
GARCÍA DE
ALBA
GARCÍA,
2013)

sociodemog
ráficos e
ocupacionai
s.

base na
contratação
definitiva.
Observou-se
correlação
negativa
entre as
subescalas
exaustão
emocional e
despersonal
ização e
correlação
positiva
com a falta
de
realização
pessoal no
trabalho.
Isso nos leva
a considerar
a
necessidade
de
estabelecer
medidas
preventivas
no
ambiente
de trabalho
e pessoal ou
realizar
programas
de

				intervenção individual, social ou organizacional para reduzir a prevalência encontrada.
Attitudes and predictive factors of psychological distress and occupational burnout among dentists during COVID-19 pandemic in Turkey (ÖZARSLAN; CALISKAN, 2021)	Özarslan M, Caliskan S.	Turquia 2021	Teve como objetivo avaliar os fatores que afetam a capacidade e a disposição dos dentistas para trabalhar durante a pandemia de COVID-19 e o efeito dessa situação no desgaste ocupacional.	Burnout ocupacional foi observado em 20,4% dos participantes. De acordo com os resultados deste estudo que avaliou o nível de burnout de dentistas na Turquia durante a pandemia de COVID-19, 20% dos participantes possuíam burnout

				ocupacional. Essa taxa foi significativamente maior para os dentistas que atendem em serviço de filiação.
Burnout among Hungarian dentists (SZALAI et al., 2021)	Szalai E, Hallgató J, Kunovszki P, Tóth Z.	Hungria 2021	Medir a incidência e gravidade do desgaste de cirurgiões-dentistas e rastrear os fatores de risco. Nosso objetivo secundário foi aumentar a conscientização sobre o risco de burnout no grupo afetado.	Em resumo, com base em nossos resultados, podemos dizer que o burnout representa um risco maior para os dentistas na Hungria do que seria esperado com base nos dados da literatura. As medidas necessárias precisam ser tomadas o mais rápido

				possível, tanto na prevenção quanto na terapia, para abordar essa importante questão.
Burnout and engagement in relation with job demands and resources among dental staff in Northern Ireland (GORTER; FREEMAN, 2011)	Gorter RC, Freeman R.	Irlanda do Norte 2010	Investigar a saúde psicológica em particular, os níveis de burnout e engajamento, demandas de trabalho, recursos de trabalho e sofrimento psicológico geral entre os profissionais de odontologia na Irlanda do Norte.	Os escores médios de Burnout foram desfavoráveis quando comparados com os escores da norma manual do MBI, 26% tiveram escores nas categorias 'altas' tanto de exaustão emocional (EE) quanto de despersonalização (DP). Esta é uma indicação

				de risco de burnout grave.
Burnout and health among Dutch dentists (GORTER; EIJKMAN; HOOGSTRA TEN, 2000)	Gorter RC, Eijkman MA, Hoogstraten J.	Holanda 2000	Descrever a relação entre burnout e saúde em clínicos gerais holandeses.	Conclui-se com este estudo que entre os dentistas o esgotamento e a saúde precária estão fortemente relacionados. Discute-se que para lidar preventivamente com o burnout na odontologia é essencial a atenção à saúde física, incluindo a ergonomia.
Burnout and issues of the work environment reported by general dental	Croucher R, Osborne D, Marcenes W, Sheiham A.	Inglaterra 1998	Investigar as causas de burnout em dentistas generalistas.	Os entrevistados eram mais propensos a relatar altos níveis de exaustão

practitioners
in the
United
Kingdom
(CROUCHER
et al., 1998)

emocional e
baixos níveis
de
realização
pessoal se
trabalhasse
m em
consultórios
com poucos
outros
dentistas.
burnout
nesta
amostra de
dentistas
generalistas
esteve
relacionado
com
característic
as da sua
estrutura de
organização
do trabalho
e não
necessariam
ente devido
a um
envolviment
o com os
doentes ou
às
característic
as pessoais

				<p>dos inquiridos. Níveis de apoio social no local de trabalho, medidos aqui pelo número de dentistas em um consultório, parecem ter um efeito protetor contra alguns aspectos do burnout.</p>
<p>Burnout and its related factors in Korean dentists (JIN et al., 2015)</p>	<p>in M-U, Jeong S-H, Kim E-K, Choi Y-H, Song K-B.</p>	<p>Coreia do Sul 2015</p>	<p>Examinar o grau e a distribuição do burnout e determinar os fatores associados à subescala de burnout em dentistas coreanos.</p>	<p>Nas subescalas de burnout, os entrevistados pontuaram altamente em exaustão emocional e despersonalização e mal em senso</p>

de
realização
pessoal,
respectivam
ente. O alto
burnout
parece ser
mais
provável de
ocorrer em
associação
com
algumas
das
característic
as
sociodemog
ráficas e
relacionadas
ao trabalho.
Este estudo
sugere que
o burnout é
um
problema
comum em
dentistas
coreanos e
que a
vocaçã
ocupacional
e a vontade
de
relacionar

				<p>uma odontologia como trabalho são fatores importantes para o gerenciamento do burnout.</p>
<p>Burnout and Its Relationship with Demographic and Job-Related Variables among Dentists in Lithuania: A Cross-Sectional Study (SLABŠINSKIENĖ et al., 2021a)</p>	<p>Slabšinskienė E, Gorelik A, Kavaliauskienė A, Zaborskis A.</p>	<p>Lituania 2021</p>	<p>Avaliar o nível de burnout entre dentistas lituanos e sua associação com variáveis demográficas, satisfação no trabalho e outras variáveis relacionadas ao trabalho.</p>	<p>Os dentistas lituanos podem ser caracterizados por alta intensidade de burnout e alta prevalência de burnout, sendo especialmente evidente na exaustão emocional. Os dentistas com baixa satisfação no trabalho pareceu estar mais vulnerável a todas as</p>

				dimensões do burnout.
Burnout and stress-related factors among junior staff of three dental hospital specialties (HUMPHRIS et al., 1997)	Humphris G, Lilley J, Kaney S, Broomfield D.	Inglaterra 1997	Determinar se o estresse ocupacional, estado de saúde, satisfação no trabalho e burnout diferiram entre as três principais especialidades odontológicas hospitalares e comparar esses dados com estudos anteriores.	10% dos entrevistados estavam sofrendo de burnout. A despersonalização (resultado de contatos prolongados e exigentes com os pacientes) foi significativamente ($P < 0,05$) maior nas especialidades de cirurgia restauradora e oral em comparação com os ortodontistas.
Burnout and Work Engagement Among US	Calvo JM, Kwatra J, Yansane A, Tokede O,	EUA 2021	Examinar o burnout e o engajamento no	Observamos que 13,2% da nossa população

Dentists
(CALVO et
al., 2021)

Gorter RC,
Kalenderian
E.

trabalho
entre
dentistas
norte-
americanos.

de estudo
apresentou
burnout e
16,2% da
nossa
população
de estudo
estava
altamente
engajada no
trabalho.
Neste
estudo
preliminar,
observamos
algumas
evidências
de burnout
entre
dentistas
americanos
praticantes.
É imperativo
que a
profissão
odontológica
entenda
isso e
trabalhe
para
promover
práticas
profissionais
que

				<p>aumentem o engajamento no trabalho e diminuam o burnout.</p>
<p>Burnout and work stress (GORTER et al., 2020)</p>	<p>Gorter RC, Asadi M, den Boer J, Bruers JJM.</p>	<p>Holanda 2020</p>	<p>Investigar se essas mudanças se refletem no relato de burnout e estresse.</p>	<p>Pontuações médias mais altas em exaustão emocional (EE) e realização pessoal (PA) foram relatadas, em comparação com resultados anteriores, e pontuações de referência do manual de medição de burnout, e pontuações médias mais baixas</p>

				<p>em despersonal ização (DP) em comparação com pontuações de referência. Não foram encontradas diferenças de gênero para burnout. As mulheres relataram mais estresse no trabalho em Contatos com Pacientes e Consideraçõ es sobre o trabalho.</p>
<p>Burnout developmen t among dentists: a longitudinal study (TE</p>	<p>Te Brake H, Smits N, Wicherts JM, Gorter RC, Hoogstraten J.</p>	<p>Holanda 2008</p>	<p>Examinar a sequência das três dimensões de burnout, com base com base</p>	<p>Os resultados indicaram que um modelo em que a exaustão</p>

BRAKE et al., 2008a)			em dados longitudinais, coletados de um representante grupo de dentistas gerais holandeses.	emocional antecede a despersonalização, que por sua vez antecede a realização pessoal, mostra-se adequada entre os cirurgiões-dentistas. No entanto, um modelo alternativo, em que a realização pessoal precede o esgotamento emocional, teve um ajuste ainda melhor.
Burnout syndrome assessment among Spanish oral surgery consultants:	Cobo-Vázquez C-M, Martín C, Sáez-Alcaide L-M, Meniz-García C,	Espanha 2022	Comparar os valores do questionário Maslach de BOS entre uma	Encontrou-se associação significativa no aparecimento de

<p>A two populations comparative pilot study (COBO-VÁZQUEZ et al., 2022)</p>	<p>Baca L, Molinero-Mourelle P, et al.</p>		<p>amostra de alunos e professores de um programa de pós-graduação universitário de Cirurgia Oral e Implantodontia Oral, a fim de avaliar o período de anos de experiência em que pode haver mais risco ou mais vulnerabilidade de aparecimento de BOS, bem como analisar quais fatores têm maior relação com os resultados obtidos.</p>	<p>exaustão emocional e despersonalização, anos de experiência, jornada de trabalho semanal e ambiente de trabalho. A Cirurgia Oral e a Implantodontia parece ser uma atividade de risco para a manifestação da despersonalização.</p>
--	--	--	--	--

<p>Burnout's Syndrome in Dentists (SALIBA GARBIN; ISPER GARBIN, 2012)</p>	<p>Saliba Garbin CA, Isper Garbin AJ.</p>	<p>Brasil 2012</p>	<p>Avaliar o nível de síndrome de burnout em cirurgiões-dentistas, e verificar a correlação entre os subníveis de burnout.</p>	<p>Não se deve desconsiderar a importância dos fatores individuais e do ambiente de trabalho na percepção e reação dos profissionais frente a situações estressantes . É necessário mudar as condições de trabalho para diminuir o desgaste dos profissionais . Os dentistas que fizeram parte desta pesquisa não apresentaram altos</p>
---	---	--------------------	--	--

				níveis globais de burnout.
Epidemiological Study on Burnout in Spanish Dentists: Underlying Psychological Factors (GÓMEZ-POLO et al., 2021)	Gómez-Polo C, Martín Casado AM, Castaño A, Montero J.	Espanha 2021	Estudar os fatores de personalidade e estilos de enfrentamento de dentistas espanhóis diante da síndrome de burnout, através de um trabalho epidemiológico	Aproximadamente 70% dos dentistas pontuaram alto em uma das três dimensões do burnout. Não foram encontradas diferenças no grau de burnout de acordo com o sexo. Certos fatores de personalidade (neuroticismo, extroversão, amabilidade e consciência), o estilo de enfrentamento e a

				idade são indicadores poderosos para tentar prever a presença da síndrome de burnout em dentistas.
Exploring the Effect of the COVID-19 Pandemic on the Dental Team: Preparedness, Psychological Impacts and Emotional Reactions (HUMPHRIS et al., 2021)	Humphris G, Knights J, Beaton L, Araujo M, Yuan S, Clarkson J, et al.	Inglaterra 2021	Investigar características de saúde e bem-estar como resultado das incertezas em torno do COVID-19 para dentistas e profissionais de saúde bucal em atendimento odontológico primário e para aqueles em treinamento. Além disso, o estudo	Aproximadamente, 27% de todos os 329 entrevistados relataram sintomatologia depressiva significativa e 55% da equipe de atenção primária se classificaram como emocionalmente exaustos. A sintomatologia depressiva foi classificada

			examinou os índices de bem-estar com referência a valores normativos.	mais alta do que as amostras da comunidade e relatadas.
Factorial Validity and Variance of the Maslach Burnout Inventory between Demographic and Workload Groups among Dentists of Lithuania (SLABŠINSKIENĖ et al., 2020)	Slabšinskienė E, Gorelik A, Vasiliauskiene I, Kavaliauskiene A, Zaborskis A.	Lituania 2020	Investigar o desempenho dos itens e das subescalas do Maslach Burnout Inventory (MBI) validando sua estrutura fatorial e analisando sua variância entre grupos demográficos e de carga de trabalho de profissionais de odontologia na Lituânia.	Cirurgiões-dentistas altamente especializados (cirurgiões orais, protesistas, ortodontistas, endodontistas e periodontistas) foram particularmente menos propensos à síndrome de burnout do que os dentistas de clínica geral.

<p>Factors Associated With Burnout Syndrome in Colombian Dental Specialists (HERNÁNDEZ et al., 2021)</p>	<p>Hernández SM, Patiño C, Carreño M, Aranzazu-Moya GC, Rodríguez MJ.</p>	<p>Colombia 2021</p>	<p>Estabelecer os fatores associados à síndrome de burnout em dentistas que atuam na cidade de Bucaramanga e região metropolitana.</p>	<p>Observou-se que 3,4%, 4,3% e 4,3% dos entrevistados pontuaram alto em exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal, respectivamente. O tabagismo apresentou associação direta com as dimensões despersonalização e falta de realização pessoal. Por outro lado, ter concluído a pós-graduação há 10 anos</p>
--	---	----------------------	--	--

				<p>ou mais apresentou associação negativa nessas duas dimensões. Os resultados sugerem que a síndrome de burnout não é um problema frequente em dentistas que atuam em Bucaramanga e região metropolitana.</p>
<p>Gender differences in burnout among Dutch dentists (TE BRAKE; BLOEMENDAL;</p>	<p>Brake H, Bloemendal E, Hoogstraten J.</p>	<p>Holanda 2003</p>	<p>Analisar as diferenças de gênero no burnout entre dentistas e identificar possíveis fatores</p>	<p>Os resultados mostraram que os dentistas do sexo masculino relataram uma pontuação</p>

<p>HOOGSTRA TEN, 2003)</p>			<p>concomitan tes.</p>	<p>mais alta na dimensão despersonal ização do MBI do que as dentistas do sexo feminino. Não foram encontradas diferenças de gênero nas outras dimensões. Além disso, não foram encontradas diferenças relacionadas ao gênero no estresse vivenciado no trabalho ou aspectos relacionado s à saúde.</p>
<p>Occupation al burnout and depression among paediatric dentists in</p>	<p>Chohan L, Dewa CS, El- Badrawy W, Nainar SMH.</p>	<p>EUA 2020</p>	<p>Determinar a prevalência de burnout ocupacional e/ou depressão</p>	<p>Nove por cento preencheram a definição de burnout ocupacional</p>

the United States (CHOHAN et al., 2020)

entre odontopedi-
atras norte-
americanos.

do estudo (alta
exaustão emocional +
alta
despersonal
ização). Sete
por cento
dos
entrevistado
s tinham
depressão
moderada a
grave e
mostraram
correlações
significativa
s com alta
exaustão
emocional,
alta
despersonal
ização e
baixa
realização
pessoal.
Dois em
cada cinco
entrevistado
s com
burnout
ocupacional
também
apresentava

				<p>m depressão moderada a grave. Não houve diferenças de gênero na prevalência de burnout ou depressão. Poucas odontopedi atras apresentara m burnout ocupacional e/ou depressão.</p>
<p>Occupation al burnout and work engagemen t: a national survey of dentists in the United Kingdom (DENTON; NEWTON; BOWER, 2008)</p>	<p>Denton DA, Newton JT, Bower EJ.</p>	<p>Inglaterra 2008</p>	<p>Determinar os níveis de burnout e engajament o no trabalho entre dentistas no Reino Unido.</p>	<p>Aproximada mente 8% dos entrevistado s tiveram escores sugestivos de burnout nas três escalas do MBI-HSS e outros 18,5% tiveram</p>

				<p>escores altos em dois dos domínios. Burnout afeta uma pequena, mas significativa proporção de dentistas no Reino Unido.</p>
<p>Occupational stress and burnout among Hong Kong dentists (CHOY; WONG, 2017)</p>	<p>Choy HB, Wong MC.</p>	<p>Hong Kong 2017</p>	<p>Avaliar o burnout entre dentistas de Hong Kong e sua associação com o estresse ocupacional.</p>	<p>Apenas 7,0% dos entrevistados, no entanto, apresentaram um alto nível de esgotamento geral. Um alto nível de burnout geral foi significativamente associado a uma pontuação média mais alta para</p>

				<p>estressores relacionados ao trabalho e falta de qualificações de pós-graduação. Apesar disso, uma baixa proporção de dentistas tem um alto nível de burnout geral. Houve associação positiva entre estresse ocupacional e nível de burnout.</p>
<p>Outcome of career expectations and early professional burnout among newly qualified</p>	<p>Gorter RC, Storm MK, te Brake JHM, Kersten HW, Eijkman M a. J.</p>	<p>Holanda 2007</p>	<p>Medir o desenvolvimento do burnout, o resultado das expectativas em relação à carreira</p>	<p>Os fatores mais citados como responsáveis pelo despreparo para a prática foram:</p>

dentists
(GORTER et
al., 2007)

odontológic
a e
sentimentos
de
despreparo
para a
prática
entre os
clínicos
gerais
recém-
formados.

questões
jurídicas e
de seguros
(61,2%),
organização
do
consultório
(56,6%) e
gestão de
pessoal
(55,2%).
Burnout
não parece
ser uma
ameaça
para o
dentista
médio
recém-
formado. No
entanto,
alguns
indivíduos
relatam
escores de
burnout
alarmantem
ente altos
em um
estágio
profissional
inicial. A
gestão do
consultório

				<p>é o aspecto profissional com o qual os jovens profissionais mais se preocupam.</p>
<p>Professional burnout in dentists and stomatologists of the Galician Health Service(VARELA-CENTELLES et al., 2005)</p>	<p>Varela-Centelles PI et al.</p>	<p>Espanha 2005</p>	<p>Analisar o grau de burnout profissional em dentistas de atenção primária do Serviço de Saúde Galego.</p>	<p>Altos valores foram detectados em: exaustão emocional 54,3%; despersonalização 55,6%; realizações pessoais 6,9%. Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas em termos de idade, sexo, estado civil, tipo de contrato, áreas rurais vs urbanas,</p>

				<p>número de pacientes atendidos. Os dentistas do GHS apresentam um grau de esgotamento profissional próximo ao descrito para os médicos de família do Sistema Nacional de Saúde espanhol.</p>
<p>Questionnaire Survey of Burnout Amongst Dentists in Singapore (ARORA; KNIGHT, 2022)</p>	<p>Arora S, Knight A.</p>	<p>Singapura 2022</p>	<p>Estabelecer a prevalência e a gravidade do burnout entre dentistas em Cingapura.</p>	<p>Em geral, níveis baixos a moderados de burnout foram relatados pelos 210 participantes da pesquisa. Os níveis de burnout foram</p>

				<p>geralmente baixos a moderados nesta amostra, com uma pequena proporção de dentistas apresentando altos níveis de burnout.</p>
<p>Presencia del síndrome de Burnout en estomatólogos (ARIAS MOLINA et al., 2020)</p>	<p>Arias Molina Y et al.</p>	<p>Cuba 2020</p>	<p>Identificar a presença da Síndrome de Burnout em estomatologistas da Clínica Universitária de Especialidades Estomatológicas “Manuel Cedeño”.</p>	<p>Os estomatologistas pesquisados apresentaram fadiga emocional baixa (57,53%) e alta (26,02%); despersonalização foi baixa e média, com 49,31% e 39,72%, respectivamente; 84,93% apresentara</p>

m alta
conquista
pessoal; 68%
dos
estomatolo
gistas não
têm
Síndrome
de Burnout,
apenas 32%
a têm. Os
estomatolo
gistas da
Clínica
Universitária
de
Especialidad
es
Estomatoló
gicas
“Manuel
Cedeño”
apresentam
baixo nível
de fadiga
emocional,
baixo nível
de
despersonal
ização e alta
realização
pessoal, o
que
permitiu à

				maioria não apresentar a Síndrome de Burnout.
The orthodontist burnout (PIRILLO; CARACCIOL O; SICILIANI, 2011)	Pirillo F, Caracciolo S, Siciliani G.	Italia 2011	Avaliar se a Síndrome de Burnout está claramente expressa na prática ortodôntica e identificar seu impacto tanto na odontologia geral quanto na ortodontia.	Os dentistas generalistas foram mais afetados pelo burnout em comparação com os ortodontistas. O questionário específico destacou que os membros de ambas as categorias apresentavam estresse relacionado ao trabalho, principalmente por questões gerenciais e financeiras relacionadas ao local de trabalho. A

				<p>pesquisa sugeriu que os ortodontistas italianos eram menos propensos à Síndrome de Burnout em comparação aos dentistas gerais.</p>
<p>Using the Maslach Burnout Inventory among dentists: burnout measurement and trends (TE BRAKE et al., 2008b)</p>	<p>Te Brake JHM at al.</p>	<p>Holanda 2008</p>	<p>Ampliar conhecimento sobre a aplicabilidade do Maslach Burnout Inventory (MBI) entre dentistas e investigar tendências de risco de burnout entre profissionais de odontologia.</p>	<p>As correlações entre as subescalas Exaustão Emocional e Despersonalização entre os dentistas foram maiores do que as encontradas em outros lugares. Além disso, um aumento considerável</p>

				<p>no risco de burnout foi encontrado desde 1997. O claro aumento do risco de burnout encontrado, este tema deve permanecer sob investigação entre os cirurgiões-dentistas.</p>
<p>Work environment, job satisfaction and burnout among Spanish dentists: a cross-sectional study (MOLINA-HERNÁNDEZ et al., 2021)</p>	<p>Molina-Hernández J et al.</p>	<p>Espanha 2021</p>	<p>Examinar as relações entre ambiente de trabalho, satisfação no trabalho e burnout em dentistas e analisar a maneira como certas variáveis sociodemográficas,</p>	<p>Os dentistas que trabalham mais de 20 horas semanais e têm mais anos de experiência profissional relatam ter melhores percepções de bem-estar no trabalho,</p>

			<p>como sexo, experiência profissional e jornada de trabalho semanal, predizem a percepção de o ambiente de trabalho.</p>	<p>sem diferença significativa de acordo com o sexo. É importante destacar os aspectos que melhoram o bem-estar na odontologia para reduzir o burnout, o que levaria a um maior engajamento no trabalho e melhor atenção aos pacientes.</p>
--	--	--	---	---

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos artigos mostrou que a síndrome de burnout é uma preocupação entre os profissionais da saúde, e o cirurgião-dentista é colocado como um dos profissionais mais susceptíveis ao estresse e esgotamento. Este estudo identificou avaliações da presença do estado de burnout em cirurgiões-dentistas foram realizados em diversos países, como: Estados Unidos(CHOHAN et al., 2020)(CALVO et al., 2021), Holanda (TE BRAKE et al., 2008b)(GORTER et al., 2007)(TE BRAKE; BLOEMENDAL;

HOOGSTRATEN, 2003)·(GORTER; EIJKMAN; HOOGSTRATEN, 2000)·
(GORTER et al., 2020)·(TE BRAKE et al., 2008), Cuba(ARIAS MOLINA et al.,
2020), Brasil(SALIBA GARBIN; ISPER GARBIN, 2012), Espanha(COBO-
VÁZQUEZ et al., 2022)·(GÓMEZ-POLO et al., 2021)·(VARELA-CENTELLES et
al., 2005)·(MOLINA-HERNÁNDEZ et al., 2021), Inglaterra(CHIPCHASE;
CHAPMAN; BRETHERTON, 2017)·(COLLIN et al., 2019)·(NANGLE et al., 2019)·
(CROUCHER et al., 1998)·(HUMPHRIS et al., 1997)·(HUMPHRIS et al., 2021)·
(DENTON; NEWTON; BOWER, 2008), Itália(PIRILLO; CARACCILO;
SICILIANI, 2011), Singapura(ARORA; KNIGHT, 2022), Coreia do Sul(JIN et al.,
2015), Hong Kong(CHOY; WONG, 2017), Colômbia(HERNÁNDEZ et al., 2021),
Lituânia(SLABŠINSKIENĖ et al., 2021a)·(SLABŠINSKIENĖ et al., 2020),
Irlanda do norte(GORTER; FREEMAN, 2011), Hungria(SZALAI et al., 2021),
México(CASTA ÑEDA AGUILERA; GARCÍA DE ALBA GARCÍA, 2013) e
Turquia(ÖZARSLAN; CALISKAN, 2021).

O ambiente de trabalho favorável, se mostrou um fator importante para
ajudar a reduzir as experiências de burnout e melhorar a satisfação no
trabalho. Os dentistas mais experientes, que possuem mais anos de
trabalho, e trabalham mais de 20 horas semanais tem melhor percepção
de seu bem-estar no trabalho, não havendo diferenças significativas entre
os gêneros(MOLINA-HERNÁNDEZ et al., 2021). Existe uma associação
significativa no aparecimento da exaustão emocional, ambiente de
trabalho e jornada excessiva(COBO-VÁZQUEZ et al., 2022).

Gorter et al realizou diversos estudos com cirurgiões-dentistas ao longo
dos anos, o que permite avaliar com melhor precisão o burnout naquele
país, em seu estudo realizado no ano 2000(GORTER; EIJKMAN;
HOOGSTRATEN, 2000), um em cada dez dentistas relatava ter problemas
de saúde geral, e três a cada dez relatavam possuir uma má condição
física. Em geral, os relatos dos dentistas se mostravam semelhante
quando comparados com dados da população holandesa. Em estudos
posteriores (2007-2008) um aumento considerável no risco de burnout foi
encontrado, apesar do burnout não parece ser uma ameaça para o
dentista holandês médio recém-formado, alguns indivíduos relatam

escores de burnout alarmantemente altos em um estágio profissional inicial, fatores ligados a gestão do consultório é o aspecto profissional com o qual os jovens profissionais mais se preocupam(GORTER et al., 2007);(TE BRAKE et al., 2008b). O estudo holandês mais recente não encontrou diferenças de gênero para burnout apesar das mulheres relatarem mais estresse no trabalho e no contato com pacientes. A faixa etária de 36 a 45 anos foi a que apresentou pontuações médias mais altas para o burnout. As taxas de burnout aumentaram em comparação com os estudos anteriores(GORTER et al., 2020).

Nos países sul-americanos como Brasil(SALIBA GARBIN; ISPER GARBIN, 2012) e Colômbia(HERNÁNDEZ et al., 2021) a síndrome de burnout não foi um problema frequente nos cirurgiões-dentistas. No estudo colombiano foi observada uma relação entre o tabagismo e a síndrome de burnout. Os dentistas que fizeram parte da pesquisa brasileira não apresentaram altos níveis globais de esgotamento e não houve correlação entre as subescalas de burnout e as características sociais e demográficas dos mesmos.

O estudo realizado no México(CASTA ÑEDA AGUILERA; GARCÍA DE ALBA GARCÍA, 2013) indicou que a síndrome de burnout é frequente entre os cirurgiões-dentistas (52,2%), e seus possíveis fatores de risco são trabalhar em instituição pública; ser do sexo masculino; ser especialista, com 10 ou mais anos de trabalho. Já o estudo americano observou que 13,2% dos cirurgiões-dentistas estudados demonstrou burnout(CALVO et al., 2021), observando-se algumas evidências de burnout entre esses dentistas americanos praticantes. Dentistas que trabalham no Reino Unido apresentam altos níveis de estresse e esgotamento e baixo bem-estar. Os clínicos gerais parecem ser os mais afetados(COLLIN et al., 2019). Em Cingapura, os níveis de burnout foram geralmente baixos a moderados, uma pequena porcentagem de dentistas experimentou altos níveis de burnout(ARORA; KNIGHT, 2022).

Certas especialidades da odontologia apresentaram maiores índices de burnout quando comparadas a outras. Cobo-Vázquez et al (COBO-VÁZQUEZ et al., 2022) analisou a incidência de burnout em profissionais dedicados as especialidades de Cirurgia Oral e Implantodontia, em seu estudo a doença se manifestou com mais frequência em profissionais a partir dos 30 anos de idade, após 5 anos de experiência profissional e que estavam sujeitos a carga horária de 40 horas semanais. A Cirurgia Oral e a Implantodontia parece ser uma atividade de risco para a manifestação da despersonalização. Outro estudo avaliou o burnout ocupacional entre odontopediatras americanos (CHOHAN et al., 2020) no estudo não houve diferenças de gênero na prevalência de burnout, e poucos odontopediatras apresentavam burnout ocupacional. Um estudo realizado com 73 estomatologistas cubanos (ARIAS MOLINA et al., 2020) demonstrou que os especialistas apresentaram baixo nível de fadiga emocional, baixo nível de despersonalização e alta realização pessoal, o que permitiu à maioria não apresentar a Síndrome de Burnout. Pirillo et al (PIRILLO; CARACCILO; SICILIANI, 2011) analisou o burnout entre ortodontistas italianos, e sua pesquisa sugeriu que eles são menos propensos a síndrome de burnout em comparação aos dentistas clínicos-gerais. Cirurgiões-dentistas altamente especializados (endodontistas, protesistas, ortodontistas, cirurgiões orais e periodontistas) são particularmente menos propensos à síndrome de burnout do que os dentistas de clínica geral (SLABŠINSKIENĖ et al., 2020).

A pandemia de COVID-19 aumentou as demandas da equipe clínica na atenção primária odontológica devido a uma variedade de incertezas afetando negativamente a saúde psicológica desses profissionais (HUMPHRIS et al., 2021). Em seu estudo Özarlan et al (ÖZARSLAN; CALISKAN, 2021) identificou que a maioria dos dentistas designados para atuar no âmbito das medidas tomadas durante o COVID-19 na Turquia apresentaram níveis de estresse mais elevados. É importante considerar com esses resultados, que uma epidemia de doenças infecciosas, tem reflexo em efeitos de sofrimento psicológico e burnout na equipe odontológica. São necessários mais estudos para

avaliar o impacto da pandemia de Covid-19, e sua correlação com a síndrome de burnout em cirurgiões-dentistas.

CONCLUSÃO

A síndrome de burnout afeta cirurgiões-dentistas em todo mundo, a alta carga de estresse associada a profissão, o ambiente de trabalho, e a carga horária a que estão submetidos, mostram-se como fatores de agravamento para a síndrome. A pandemia de Covid-19 foi um agravante que elevou ainda mais o estresse dos profissionais, porém mais estudos são necessários para avaliar o real impacto da pandemia. É imprescindível que os profissionais de odontologia entendam a síndrome, e o reconhecimento da OMS da síndrome como doença ocupacional é de extrema importância, para que haja trabalhos que promovam práticas profissionais que aumentem o engajamento e diminuam o burnout.

AGRADECIMENTOS

CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

REFERÊNCIAS

AHOLA, K.; HAKANEN, J. Job strain, burnout, and depressive symptoms: a prospective study among dentists. **Journal of Affective Disorders**, v. 104, n. 1-3, p. 103-110, dez. 2007.

ARIAS MOLINA, Y. et al. Síndrome de Burnout em estomatologistas. **Rev. cuba. estomatol**, p. e3109-e3109, 2020.

ARORA, S.; KNIGHT, A. Questionnaire Survey of Burnout Amongst Dentists in Singapore. **International Dental Journal**, v. 72, n. 2, p. 161-168, abr. 2022.

CALVO, J. M. et al. Burnout and Work Engagement Among US Dentists. **Journal of Patient Safety**, v. 17, n. 5, p. 398-404, 1 ago. 2021.

CASTA ÑEDA AGUILERA, E.; GARCÍA DE ALBA GARCÍA, J. E. Análisis de los posibles factores de riesgos sociodemográficos y laborales y prevalencia del síndrome de agotamiento profesional (burnout) en odontólogos mexicanos. **Rev. colomb. psiquiatr**, p. 182–190, 2013.

CHIPCHASE, S. Y.; CHAPMAN, H. R.; BRETHERTON, R. A study to explore if dentists' anxiety affects their clinical decision-making. **British Dental Journal**, v. 222, n. 4, p. 277–290, 24 fev. 2017.

CHOHAN, L. et al. Occupational burnout and depression among paediatric dentists in the United States. **International Journal of Paediatric Dentistry**, v. 30, n. 5, p. 570–577, set. 2020.

CHOHAN, L. et al. A simple screening tool for occupational burnout among dentists. **Journal of the American Dental Association (1939)**, v. 152, n. 2, p. 136–145, fev. 2021.

CHOY, H. B.; WONG, M. C. Occupational stress and burnout among Hong Kong dentists. **Hong Kong Medical Journal = Xianggang Yi Xue Za Zhi**, v. 23, n. 5, p. 480–488, out. 2017.

COBO-VÁZQUEZ, C.-M. et al. Burnout syndrome assessment among Spanish oral surgery consultants: A two populations comparative pilot study. **Medicina Oral, Patología Oral Y Cirugía Bucal**, v. 27, n. 1, p. e1–e9, 1 jan. 2022.

COLLIN, V. et al. A survey of stress, burnout and well-being in UK dentists. **British Dental Journal**, v. 226, n. 1, p. 40–49, 11 jan. 2019.

CROUCHER, R. et al. Burnout and issues of the work environment reported by general dental practitioners in the United Kingdom. **Community Dental Health**, v. 15, n. 1, p. 40–43, mar. 1998.

DENTON, D. A.; NEWTON, J. T.; BOWER, E. J. Occupational burnout and work engagement: a national survey of dentists in the United Kingdom.

British Dental Journal, v. 205, n. 7, p. E13; discussion 382-383, 11 out. 2008.

GÓMEZ-POLO, C. et al. Epidemiological Study on Burnout in Spanish Dentists: Underlying Psychological Factors. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 24, p. 13418, 20 dez. 2021.

GORTER, R. C. et al. Outcome of career expectancies and early professional burnout among newly qualified dentists. **International Dental Journal**, v. 57, n. 4, p. 279–285, ago. 2007.

GORTER, R. C. et al. [Burnout and work stress]. **Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde**, v. 127, n. 6, p. 373–381, jun. 2020.

GORTER, R. C.; EIJKMAN, M. A.; HOOGSTRATEN, J. Burnout and health among Dutch dentists. **European Journal of Oral Sciences**, v. 108, n. 4, p. 261–267, ago. 2000.

GORTER, R. C.; FREEMAN, R. Burnout and engagement in relation with job demands and resources among dental staff in Northern Ireland. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, v. 39, n. 1, p. 87–95, fev. 2011.

HERNÁNDEZ, S. M. et al. Factors Associated With Burnout Syndrome in Colombian Dental Specialists. **Revista Colombiana De Psiquiatria (English Ed.)**, p. S0034- 7450(21)00036–6, 19 mar. 2021.

HUMPHRIS, G. et al. Burnout and stress-related factors among junior staff of three dental hospital specialties. **British Dental Journal**, v. 183, n. 1, p. 15–21, 12 jul. 1997.

HUMPHRIS, G. et al. Exploring the Effect of the COVID-19 Pandemic on the Dental Team: Preparedness, Psychological Impacts and Emotional Reactions. **Frontiers in Oral Health**, v. 2, p. 669752, 2021.

HURI, M. et al. Burnout and occupational participation among dentists with teaching responsibilities in universities. **Psychology, Health & Medicine**, v. 22, n. 6, p. 693–700, jul. 2017.

ICD-11. Disponível em: <<https://icd.who.int/en>>. Acesso em: 29 abr. 2022.

JIN, M.-U. et al. Burnout and its related factors in Korean dentists. **International Dental Journal**, v. 65, n. 1, p. 22–31, fev. 2015.

MASLACH C, JACKSON S. Maslach burnout inventory. Palo Alto: Consulting Psychologists Press. 1986.

MOLINA-HERNÁNDEZ, J. et al. Work environment, job satisfaction and burnout among Spanish dentists: a cross-sectional study. **BMC oral health**, v. 21, n. 1, p. 156, 24 mar. 2021.

NANGLE, M. R. et al. An empirical study of how emotion dysregulation and social cognition relate to occupational burnout in dentistry. **British Dental Journal**, v. 227, n. 4, p. 285–290, ago. 2019.

OWEN, C. et al. The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of dentists in Wales. **British Dental Journal**, v. 232, n. 1, p. 44–54, jan. 2022.

ÖZARSLAN, M.; CALISKAN, S. Attitudes and predictive factors of psychological distress and occupational burnout among dentists during COVID-19 pandemic in Turkey. **Current Psychology (New Brunswick, N.J.)**, v. 40, n. 7, p. 3113–3124, 2021.

PIRILLO, F.; CARACCILOLO, S.; SICILIANI, G. The orthodontist burnout. **Progress in Orthodontics**, v. 12, n. 1, p. 17–30, 2011.

SALIBA GARBIN, C. A.; ISPER GARBIN, A. J. Burnout's Syndrome in Dentists. **Journal of Depression & Anxiety**, v. 01, n. 01, 2012.

Síndrome de Burnout é reconhecida como fenômeno ocupacional pela OMS. Disponível em:

<<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-01/sindrome-de-burnout-e-reconhecida-como-fenomeno-ocupacional-pela-oms>>. Acesso em: 29 abr. 2022.

SLABŠINSKIENĖ, E. et al. Factorial Validity and Variance of the Maslach Burnout Inventory between Demographic and Workload Groups among Dentists of Lithuania. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 24, p. E9154, 8 dez. 2020.

SLABŠINSKIENĖ, E. et al. Burnout and Its Relationship with Demographic and Job-Related Variables among Dentists in Lithuania: A Cross-Sectional Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 8, p. 3968, 9 abr. 2021a.

SLABŠINSKIENĖ, E. et al. Burnout, lifestyle and relaxation among dentists in Lithuania: a cross-sectional study. **BMC health services research**, v. 21, n. 1, p. 1098, 15 out. 2021b.

SZALAI, E. et al. Burnout among Hungarian dentists. **Orvosi Hetilap**, v. 162, n. 11, p. 419–424, 14 mar. 2021.

TE BRAKE, H. et al. Burnout development among dentists: a longitudinal study. **European Journal of Oral Sciences**, v. 116, n. 6, p. 545–551, dez. 2008a.

TE BRAKE, H.; BLOEMENDAL, E.; HOOGSTRATEN, J. Gender differences in burnout among Dutch dentists. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, v. 31, n. 5, p. 321–327, out. 2003.

TE BRAKE, J. H. M. et al. Using the Maslach Burnout Inventory among dentists: burnout measurement and trends. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, v. 36, n. 1, p. 69–75, fev. 2008b.

VARELA-CENTELLES, P. I. et al. [Professional burnout in dentists and stomatologists of the Galician Health Service]. **Atencion Primaria**, v. 35, n. 6, p. 301–305, 15 abr. 2005.

YANSANE, A. et al. Burnout, Engagement, and Dental Errors Among U.S. Dentists. **Journal of Patient Safety**, v. 17, n. 8, p. e1050–e1056, 1 dez. 2021.

¹Mestrando – Departamento de Odontologia Preventiva e Restauradora. Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Odontologia, Aracatuba. SP. Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5140-728X>.
Correio eletrônico: akydawan.fernandes@unesp.br

²Professora Associada – Departamento de Odontologia Preventiva e Restauradora. Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Odontologia, Araçatuba. SP. Brasil. Email: taniasaliba@foa.unesp.br; .

³Professora Associada Departamento de Odontologia Preventiva e Restauradora. Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Odontologia, Aracatuba. SP. Brasil ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5239-7108>. Correio eletrônico: cricaschmidt@yahoo.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil